

L'anno zero, che non esiste, e l'età di Aosta

A.C. Sparavigna

Molti lettori ricordano sicuramente la trasmissione televisiva “Annozero”, programma di approfondimento politico di Rai 2 condotto da Michele Santoro e trasmesso dal 14 settembre 2006 al 28 giugno 2011. Passando da tale titolo al calendario, esiste l'anno zero? No.

“L'anno che non esiste”: “Nel VI secolo, quando fu elaborato [diciamo meglio, rielaborato con numerazione in riferimento alla nascita di Cristo] il calendario giuliano, lo zero non era conosciuto e Dionigi chiamò “anno 1” quello della nascita di Cristo e “anno -1” quello precedente. Per questo nel calendario giuliano non esiste l'anno zero. E non esiste nemmeno nel calendario gregoriano, che non ha cambiato il metodo di numerazione. La mancanza dell'anno zero comporta un errore nel calcolo degli intervalli di tempo a cavallo della nascita di Cristo: tra il 10 a.C. e il 10 d.C. non vi sono 20 anni, ma soltanto 19. Inoltre, la mancanza dell'anno zero implica che il primo secolo finisce nell'anno 100 e il secondo secolo inizia nel 101. Due decenni fa, i grandi festeggiamenti che hanno accompagnato il Capodanno 2000 per l'ingresso nel nuovo millennio erano in anticipo di un anno: in realtà il terzo millennio è iniziato il primo gennaio 2001!”

Pendiamo quindi una data di fondazione, come quella di Aosta. Diciamo meglio, una presunta data di fondazione di Aosta come colonia romana di Augusta Praetoria. Se si sfoglia il web, compare il 25 a.C., quindi quanti anni ha Aosta? L'anno prossimo, 2025, avrà 2049 anni e non 2050. Oggi ne ha 2048 e non 2049. Capita come l'anno 2000. Al Capodanno si è festeggiato il nuovo millennio anche se si era ancora nel vecchio millennio.

Che informazioni si hanno sulla fondazione di Aosta? Dal testo di Giovanni Oberziner, 1900, su Le guerre di Augusto contro i popoli Alpini. 1900, Roma, Loescher. "L' imperatore [Augusto], che era diretto alla volta della Bretagna, cambiò divisamento; egli si recò contro i sollevati di Spagna, e contro i Salassi mandò Aulo Terenzio Varrone Murena, l'anno 729 [AUC] [questo è l'anno 25 a.C.] nono consolato di Augusto con M. Silano”.

25 a.C.	Imperatore Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto figlio del Divino Cesare IX ^[2]	Marco Giunio Silano
---------	--	---------------------

Wikipedia, [2] è Svetonio.

Si ricorda che i Romani nominavano gli anni con l'eponimia, secondo i due consoli allora in carica.

“Il duce romano, risalito nel cuor della valle, pose il campo al confluente del Buthier nella Dora, quindi divise in più parti il suo esercito, e mentre alcuni partendo dal campo centrale s'internavano nelle valli laterali, altri nel tempo stesso penetravano dai passi della valle dell'Orco, dal Gran S. Bernardo, e dal Piccolo San Bernardo, dalla parte opposta nelle medesime valli. In tal modo riuscì a vincerli completamente, senza trovare grande resistenza, e senza grande spargimento di sangue. Le condizioni di pace furono molto miti: consistevano, cioè, in una contribuzione in denaro, mentre in apparenza si lasciava ad essi la loro libertà. Ma gli avvenimenti precedenti avevano troppo duramente ammaestrato i Romani, quanto poco valessero queste lezioni, che di tanto in tanto infliggevano ai Salassi, e come fosse follia lo sperare di poterli avere amici ed alleati, assoggettandoli solo a pagare annui tributi ed a contribuzioni di simil genere. Laonde, per risparmiare nuove e sanguinose guerre, Terenzio Varrone credette opportuno valersi dell'astuzia, per sottomettere completamente e

distruggere la forte e laboriosa nazione de' Salassi. Narra Dione, che il duce romano [Varrone] impose a' Salassi di trovarsi pronti in luoghi stabiliti per pagare le somme pattuite. Egli spedì qua e là schiere di soldati con apparente pretesto di incassare il denaro; questi invece, eseguendo gli ordini del capitano, presero tutta la gioventù, e gli altri furono ridotti allo stato di schiavitù. Trentasei mila prigionieri furono condotti sul mercato d'Ivrea e venduti come schiavi; ottomila, che erano atti alle armi, furono venduti a condizione che prima di vent'anni non potessero esser messi in libertà. Augusto mandò tremila pretoriani ad edificare una città, che in suo onore ebbe il nome di Augusta Praetoria (Aosta), nel luogo stesso dove Varrone aveva piantato gli accampamenti; ed oggidì, soggiunge Strabone, tutta la vicina regione è in pace fino ai più alti passaggi de. monti, (testo greco). I Salassi superstiti perdettero ogni importanza politica. Del loro stesso nome non rimase che qualche pallida traccia, e quelli di loro che furono accolti entro le mura della nuova colonia, adagiandosi alla volontà del fato, ancor essi inneggiavano al monarca vincitore alzandogli un marmoreo ricordo. Per le felici spedizioni contro i Cantabri, gli Asturi ed i Salassi, il senato decretò trionfi ad Augusto, ed avendo egli ricusato, gli fu eretto un arco trionfale ad Aosta in mezzo a quegli stessi monti che, sotto i suoi auspici, erano stati domati" (Oberziner).

Il 25 A.C. è quindi l'anno della creazione dell'accampamento di Murena, non della città. Se si sfoglia il web, si trova il 25 a.C. come fondazione della città. Per il 2025 si prevedono [rilevanti investimenti](#) ad Aosta. Anche secondo l'[ANSA](#), nel 2025 Aosta avrà 2050 anni. Ma l'anno zero non esiste. L'ANSA dice questo: "A dicembre si prevede di arrivare all'evento finale delle celebrazioni con i festeggiamenti del solstizio 2025, con una cerimonia dedicata alla "rievocazione dei riti di fondazione delle città romane". (ANSA)".

Cosa ha a che fare il solstizio d'inverno con Aosta?

Esiste una **presunta** datazione archeoastronomica della fondazione di Aosta, al solstizio d'inverno. Della datazione archeoastronomica delle città romane ne ho già abbondantemente discusso, ed anche di Aosta. Ho anche specificato che cosa si intenda per Dies Natalis di una città.

[Aosta, la geometria e i venti di Vitruvio](#)

[Il giorno di fondazione, Dies Natalis, delle città romane \(Piacenza, Bologna, Brindisi, Treviri, Aosta e Jesi\)](#)

[Nissen, Nietzsche, Valetton, Castagnoli, Catalano, Le Gall ed altri ancora, e la loro opinione circa il templum e la direzione dei decumani delle città romane](#)

[The Town and the Templum, in the Discussions by Nissen, Nietzsche, Valetton, Catalano and many others](#)

Una osservazione finale riguarda il solstizio d'inverno. Al tempo della fondazione di Aosta, il "solstitium" era solo quello estivo, mentre quello invernale era detto "bruma".

Come dalla Storia Naturale di Plinio. www.loebclassics.com

XVII. Sol autem ipse quattuor differentias habet, bis aequata nocte diei, vere et autumno, in centrum incidens terrae octavis in partibus arietis ac librae, bis permutatis spatiis, in auctum diei bruma octava in parte capricorni, noctis vero solstitio totidem in partibus cancri. inaequalitatis causa obliquitas signiferi cum pars aequa mundi super subterque terras omnibus fiat momentis; sed quae recta in exortu suo consurgunt signa longiore tractu tenent lucem, quae vero obliqua ociose transeunt spatio.

XVII. The sun itself has four differences, as there are two equinoxes, in spring and autumn, when it coincides with the centre of the earth at the eighth degree of Aries and Libra, and two changes of its course, in the eighth degree of Capricorn at midwinter when the days begin to lengthen and in the same degree of Cancer at the summer solstice. The variation is due to the slant of the zodiac, as at every moment an equal part of the firmament is above and below the earth; but the planets that follow a straight path at their rising keep their light for a longer tract and those that follow a slanting path pass in a swifter period.

In [Italiano](#)

[81] Il sole stesso poi ha quattro variazioni, due volte con la notte pareggiata al giorno, in primavera e autunno, incidendo sul centro della terra nell'ottavo grado dell'ariete e della bilancia, due volte cambiati i traccati, verso l'aumento del giorno in inverno, nell'ottavo grado del capricorno, della notte invece nel solstizio, negli stessi gradi del cancro. Causa della disparità è l'obliquità dello zodiaco, quando una parte uguale di mondo si trova sopra e sotto la terra in ogni momento. Ma quei segni che salgono verticali al loro sorgere trattengono la luce per un tempo più lungo; quelli invece obliqui, passano con uno spazio più breve.

[degiove] - [2013-03-06 09:42:16]

Pertanto, la “bruma” coincideva con l’ottavo grado del Capricorno. Mentre il “solstizio” era all’ottavo grado del Cancro. Dai Fasti di Ovidio, sappiamo che il 17 Gennaio Phoebus lascia il Capricorno per entrare nell’Acquario. L’ottavo grado del Capricorno è quindi al 24 di Dicembre.

24 dicembre – I BRUMAIA – “Veniva chiamato [bruma] il giorno più corto dell'anno. Bruma significa infatti "brevima dies". In pratica il solstizio di inverno. Era infatti la festa del solstizio in onore di Dioniso, tenuta a volte il 23 a volte il 25 dicembre, a Roma era una festa di Bacco, celebrata per trenta giorni, a partire dal 24 novembre. Fu istituita da Romolo, che coinvolse il Senato durante questo tempo. Durante la festa venivano date indicazioni profetiche per la restante parte dell'inverno.”

Esisteva anche la festa del Sole Indigete. “Quando nel 274 d.c. venne ufficializzata da Aureliano il Dio Mitra, poiché anch'egli rappresentava il sole, il Sole Indigete venne sostituito al meno popolare Sole Invictus; così venne festeggiato, al posto di Apollo, il Dio Mitra, nato in una grotta”.

Secondo gli archeoastronomi, Aosta è stata fondata al 21 Dicembre che oggi è il Solstizio d’Inverno. All’epoca dei romani era il 24 Dicembre ed era la “bruma”. L’archeoastronomia rende quindi l’Aosta Romana come la città della “bruma”, non certo quella del Sol Invictus o del Sol Indigete.

Gli archeoastronomi menzionano il concepimento di Augusto al solstizio d’inverno. Svetonio ci dice come Augusto è stato concepito e non menziona il solstizio.

Il racconto di Svetonio. In Asclepiadis Mendetis Theologumenon libris lego, Atiam, cum ad sollemne Apollinis sacrum media nocte venisset, posita in templo lectica, dum ceterae matronae dormirent, obdormisse; draconem repente irrepsisse ad eam pauloque post egressum; illam expergefactam quasi a concubitu mariti purificasse se; et statim in corpore eius exstitisse maculam velut picti draconis nec potuisse umquam exigi, adeo ut mox publicis balineis perpetuo abstinerit; Augustum natum mense decimo et ob hoc Apollinis filium existimatum. Eadem Atia prius quam pareret somniavit, intestina sua ferri ad sidera explicarique per omnem terrarum et caeli ambitum. Somniavit et pater Octavius utero Atiae iubar solis exortum.

Traduzione in Inglese dal sito:

penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Augustus*.html

I have read the following story in the books of Asclepias of Mendes entitled Theologumena. When Atia had come in the middle of the night to the solemn service of Apollo, she had her litter set down in the temple and fell asleep, while the rest of the matrons also slept. On a sudden a serpent glided up to her and shortly went away. When she awoke, she purified herself, as if after the embraces of her husband, and at once there appeared on her body a mark in colours like a serpent, and she could never get rid of it; so that presently she ceased ever to go to the public baths. In the tenth month after that Augustus was born and was therefore regarded as the son of Apollo. Atia too, before she gave him birth, dreamed that her vitals were borne up to the stars and spread over the whole extent of land and sea, while Octavius dreamed that the sun rose from Atia's womb.

Svetonio parla della bruma? NO.

Augusto nasce il 23 Settembre del 63 a.C., data storica, a che data giuliana prolettica e quindi astronomica corrispondesse tal data NON lo sappiamo. Pertanto, contare a ritroso nove mesi ed arrivare al solstizio d'inverno è un errore. Quando era nato Augusto, il calendario in vigore era calendario repubblicano che era lunisolare, ed il numero dei mesi nell'anno potevano essere tredici, se veniva aggiunto il mercedonio, un mese intercalare che serviva a riportare il calendario fatto dai mesi lunari in accordo con le stagioni. Nel 46 a.C., Giulio Cesare elabora il calendario giuliano, per sostituire quello repubblicano che era ormai ampiamente sfasato con le stagioni.